

Psihijatrija

2020:2(2), str. 46-68

UDK: 616.89-008.484:331.54

DOI:10.5281/zenodo.3952655

Originalni istraživački rad

PRIJEDLOG TROKOMPONENTNOG MODELA PROFESIONALNOG SAMOPOŠTOVANJA I VALIDACIJA NJEGOVE OPERACIONALIZACIJE

Selman Repišti, MA

Klinika za psihijatriju, KCCG, Podgorica, Crna Gora
selman9r@yahoo.com

Sažetak

Glavni cilj rada bio je predstaviti Trokomponentni model profesionalnog samopoštovanja i validirati instrument za njegovo mjerenje – Skalu profesionalnog samopoštovanja (SPSP-17). Ovaj instrument validiran je na 106 ispitanika (94 žene) prosječne dobi 38.83 ($SD = 9.59$), u okviru studije 1. Analiza glavnih komponenti rezultirala je trofaktorskim rješenjem, pri čemu su odbačene tri tvrdnje usljed niskih komunaliteta. Nakon toga, utvrđeno je da je ekstrahovanim komponentama objašnjeno 63.69% kovarijanse manifestnih varijabli. Od preostalih 14 tvrdnji (koje sada čine SPSP-14), sedam odgovara profesionalnom samopoštovanju u užem smislu (PSUS), četiri tvrdnje mjere poštovanje od strane nadređenih i kolega (PNK), a preostale tri predstavljaju samopoštovanje usljed pripadnosti određenoj struci (SPP). Sve tri subskale, kao i cijela skala profesionalnog samopoštovanja imaju veoma dobru pouzdanost tipa unutrašnje konzistentnosti. Profesionalno samopoštovanje (mjereno cijelom skalom i njenim subskalama) bilo je povezano sa globalnim samopoštovanjem, te zadovoljstvom poslom i motivacijom za posao. S druge strane, ova vrsta samopoštovanja nije statistički značajno korelirala sa ukupnim radnim

stažom, stažom u sadašnjoj organizaciji, niti sa dobi ispitanika. U okviru studije 2, provjerena je kriterijumska valjanost profesionalnog samopoštovanja i njegovih komponenti uzimajući u obzir njihove korelacije sa socijalnim samopoštovanjem. U studiji 2 učestvovala su 54 ispitanika (dob: $M = 34.88$, $SD = 11.43$; 38 žena) iz različitih zemalja svijeta. Profesionalno samopoštovanje bilo je u pozitivnim, umjerenim do visokim korelacijama sa socijalnim samopoštovanjem. Neki aspekti profesionalnog samopoštovanja pozitivno su korelirali i sa dobi i neto mjesečnom zaradom ispitanika.

Ključne riječi: profesionalno samopoštovanje, valjanost, pouzdanost, socijalno samopoštovanje, zadovoljstvo poslom, motivacija za posao

UVOD

Samopoštovanje je jedan od najviše istraživanih konstrukata u psihologiji. Obično se definiše kao samocijenjenje, osjećaj vlastite vrijednosti i stepen u kojem pojedinac smatra da je kompetentan. Konstrukt za koji se može reći da je najsirodniji samopoštovanju je samopouzdanje. Razlike između ova dva konstrukta mogu se sažeti na sljedeći način: samopouzdanje se odnosi na ekspresiju samopoštovanja u socijalnom kontekstu, posebno, dakle, na njegov bihevioralni aspekt.

Najčešće se govori o globalnom (opštem) samopoštovanju (Rosenberg, 1979) i to u vidu samopoštovanja kao crte/dispozicije (eng. *trait self-esteem*), odnosno stabilnog osjećaja o sebi kao vrijednoj/cijenjenoj ili nedovoljno vrijednoj/cijenjenoj osobi (Brown i Marshall, 2006). Najpoznatija operacionalizacija ovog konstrukta definisanog na ovaj način jeste *Rosenbergova skala samopoštovanja* (RSES, Rosenberg, 1965). Ipak, neki autori (npr. Tafarodi i Milne, 2002) smatraju da opšte samopoštovanje obuhvata dva aspekta – ličnu kompetentnost i samosviđanje, odnosno kognitivnu i afektivnu komponentu (npr. Pelham i Swann, 1989).

Premda bi opšte samopoštovanje trebalo obuhvatiti samocijenjenje u svim glavnim domenama ljudskog djelovanja, postoje pokušaji da se odrede konstrukti na nižem hijerarhijskom nivou od globalnog samopoštovanja. Prije svega, navodi se akademsko samopoštovanje, koje je u višim korelacijama sa školskim uspjehom, nego što je globalno samopoštovanje (Rosenberg, Schooler, Schoenbach i Rosenberg, 1995). Nije u potpunosti

opravdano koristiti pojam akademskog samopoštovanja u kontekstu osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja. Ovdje bi prije trebalo upotrebljavati sintagmu *školsko* samopoštovanje.

Osim toga, istražuje se (premda u mnogo manjoj mjeri) i socijalno samopoštovanje, koje se može definisati kao samouvjerenost (samopouzdanje) prilikom kontakata s drugim ljudima, lako sklapanje poznanstava i omiljenost u društvu (Lawson, Marshall i McGrath, 1979). Istraživanja pokazuju da je socijalno samopoštovanje u umjerenim pozitivnim korelacijama sa interkulturalnom osjetljivošću (npr. Kerla i Repišti, 2013). Socijalno samopoštovanje je, zapravo, konstrukt srodan socijalnoj inteligenciji, te ekstraverziji koja spada u bazične dimenzije ličnosti.

Dva opisana koncepta možemo obuhvatiti jednim pojmom – *specifično* samopoštovanje. Kako je, osim obrazovne i socijalne sfere života važno uzeti u obzir i poslovnu (organizacionu, profesionalnu) sferu funkcionisanja, u ovom radu ćemo se baviti *profesionalnim* samopoštovanjem. Jednom broju zaposlenika/radnika najvažniji dio identiteta jeste profesionalni identitet, te vlastitu vrijednost evaluiraju rukovodeći se profesionalnim samopoštovanjem (Repišti, 2013). Aricak (1999) je ponudio operacionalizaciju ovog konstrukta, u vidu Skale profesionalnog/stručnog samopoštovanja (eng. *Professional/Vocational Self-Esteem Scale*), koja se sastoji od 30 tvrdnji, u formatu petostepene skale Likertovog tipa. Ovaj instrument sadrži sljedećih pet subskala: (1) prihvatanje vlastite profesije, (2) profesionalni ponos, (3) vrednovanje profesije, (4) povjerenje u vlastite profesionalne kompetencije i (5) povjerenje u funkcionalnost profesije. Druga operacionalizacija je Skala samopoštovanja vezanog za organizaciju (eng. *Organization-based Self-Esteem Scale*; Pierce, Gardner, Cummings i Dunham, 1989). Skala se sastoji od 10 tvrdnji koje se odnose na stepen u kome zaposlenik percipira da je vrijedan i važan član svoje organizacije, firme odnosno institucije (Gardner i Pierce, 1998).

Tabassum i Ali (2012) ističu da je ovaj koncept bitan za razumijevanje percepcije zaposlenih o vlastitoj vrijednosti, procjeni vlastite stručnosti i prilagođavanja na poslovni ambijent. Ovi autori su utvrdili da je profesionalno samopoštovanje nastavnica srednjih škola statistički značajno više nego profesionalno samopoštovanje nastavnika. Kada su usporedili

nastavnike/nastavnice u ruralnim, odnosno urbanim školama, nije bilo značajnih razlika (Tabassum i Ali, 2012). Čini se, takođe, da je profesionalno samopoštovanje nastavnika/nastavnica u javnim školama statistički značajno više nego onih u privatnim školama (Tabassum, Ali i Bibi, 2011). Bartan, Oksal i Sevi (2013) su proveli istraživanje među učiteljima zaposlenim u institucijama za predškolsko obrazovanje i utvrdili da nema statistički značajnih polnih razlika u profesionalnom samopoštovanju, premda su vaspitačice imale nešto pozitivniji stav prema učiteljskoj profesiji, u odnosu na vaspitače. Ozbudak i Ozkan (2014) su na uzorku nastavnika/ca pronašli umjerenu pozitivnu korelaciju između profesionalnog samopoštovanja i pozitivnosti stavova prema nauci, kao i razlike u nivou profesionalnog samopoštovanja između nastavnika/ca koji podučavaju u dnevnom, u odnosu na one čija se nastava odvija u večernjem terminu: nivo profesionalnog samopoštovanja bio je viši u prvoj grupi nastavnika/ca.

Arıcak (2007) je proveo istraživanje među studentima različitih usmjerenja, a njegovi rezultati ukazuju na sljedeće. Prvo, studenti engleskog jezika i književnosti imali su statistički značajno više profesionalno samopoštovanje od studenata fizike, biologije i istorije. Drugo, studenti osnovnoškolskog obrazovanja, umjetnosti i filologije turskog jezika imali statistički značajno više profesionalno samopoštovanje od studenata fizike. Treće, uspješni studenti su imali viši nivo profesionalnog samopoštovanja od neuspješnih.

LeCroy i Rank (1986) su utvrdili da je profesionalno samopoštovanje u pozitivnim korelacijama sa autonomijom na radnom mjestu, te poslovnom kompetentnošću, dok je u negativnim korelacijama sa emocionalnom iscrpljenošću, depersonalizacijom i osjećajem smanjenog ličnog postignuća. Dakle, ova vrsta samopoštovanja je solidan prediktor varijabli relevantnih za organizacioni/poslovni kontekst.

U ovom radu predlaže se *Trokomponentni model profesionalnog samopoštovanja*, kao i njegova operacionalizacija (tj. psihološki instrument konstruisan u svrhu njegovog mjerenja) u vidu *Skale profesionalnog samopoštovanja* (SPSP). Po ovom modelu, cijenjenje sebe kao zaposlenika predstavlja *profesionalno samopoštovanje u užem smislu*. Pored ove komponente, važno je uzeti u obzir i samopoštovanje na poslu koje je rezultat vrednovanja nas kao zaposlenika, ali od strane nadređenih i radnih kolega (*poštovanje od strane nadređenih i kolega*). Treća komponenta

profesionalnog samopoštovanja utemeljena je na osjećaju vrijednosti i cijenjenja koji izvire iz socijalnog iz organizacijskog rejtinga i reputacije koja se veže za našu profesiju (*samopoštovanje usljed pripadnosti određenoj profesiji*). Naprimjer, očekuje se da ljekari i univerziteti profesori uživaju visok profesionalni status i reputaciju u socijalnoj zajednici u kojoj žive, usljed čega bi i nivo njihovog profesionalnog samopoštovanja trebao biti visok. Posljednje dvije komponente mogu se označiti kao *profesionalno samopoštovanje u širem smislu*. Ovaj model može se smatrati simplifikacijom pet domena Aricakovog modela (1999), a operacionalizacija koja se predlaže u ovom radu ponudila bi jednostavniju mjeru u odnosu na onu koju navodi pomenuti autor. U isto vrijeme, Trokomponentni model profesionalnog samopoštovanja uzeo bi u obzir ne samo odnos prema vlastitoj struci, već i prema sebi kao zaposleniku. U ovom smislu, predstavlja ekstenziju prethodnog modela.

Glavni cilj ovog istraživanja jeste preliminarna provjera pouzdanosti i valjanosti *Skale profesionalnog samopoštovanja*, čija se početna verzija sastoji od 17 tvrdnji (SPSP-17). Specifični ciljevi odnose se na provjeru faktorske i kriterijumske valjanosti, te interne konzistentnosti pomenute skale. Kriterijumska valjanost biće provjerena uzimajući u obzir globalno samopoštovanje, zadovoljstvo poslom, motivaciju na poslu, ukupni radni staž, radni staž u sadašnjoj organizaciji i dob sudionika istraživanja. Ovo je ujedno i cilj prve studije. Cilj druge studije jeste ispitivanje povezanosti profesionalnog samopoštovanja i njegove tri komponente sa socijalnim samopoštovanjem, dobi, radnim iskustvom i mjesečnom neto zaradom ispitanika.

STUDIJA 1

Metode

Uzorak

U studiji je učestvovalo 106 ispitanika, prosječne dobi $M = 38.83$ ($SD = 9.59$), pri čemu je najmlađi učesnik imao 24, a najstariji 62 godine. U uzorku je bilo 12 muškaraca (11.32%) i 94 žene (88.68%).

Najviše sudionika istraživanja živjelo je u Bosni i Hercegovini ($n = 51$, odnosno 48.1%), potom u Srbiji ($n = 31$, tj. 29.2%), pa u Hrvatskoj ($n =$

12 ili 11.3%), u Crnoj Gori ($n = 7$, tj. 6.6%) i Sloveniji ($n = 1$, odnosno 0.9%). Ostali učesnici ($n = 4$) su pripadnici dijaspore sa prostora bivše Jugoslavije, a naveli su da žive u Njemačkoj ($n = 2$), Danskoj ($n = 1$) i Francuskoj ($n = 1$).

U uzorku je najviše bilo zaposlenih u prosvjeti, te u području menadžmenta, ekonomije i administracije (po $n = 25$, tj. po 25.3% uzorka). Slijede medicinski radnici (ljekari, stomatolozi, farmaceuti i medicinske sestre), koji je bilo 19 (19.2%). Sljedeći po brojnosti bili su psiholozi i socijalni radnici (po $n = 12$, tj. po 12.1%). Ostala zanimanja (majstor, električar...) navelo je šest (6.1%) učesnika istraživanja. Na kraju, šest učesnika nije navelo podatak o svojoj radnoj poziciji, odnosno području rada.

Instrumenti

Upitnik opštih podataka sastojao se od šest pitanja koja su se odnosila na: pol, dob, državu u kojoj učesnik trenutno živi, radno mjesto na kojem je trenutno zaposlen, te ukupni radni staž i staž u sadašnjoj organizaciji.

Tvrđenje o zadovoljstvu poslom i motivaciji za posao. Generalno zadovoljstvo poslom i motivacija za rad ispitani su po jednom stavkom, kojima je pridružena petostepena skala Likertovog tipa. Učesnici su trebali obilježiti stepen u kojem se slažu sa sadržajem tvrdnje, i to od 1 – "uopšte se ne slažem" do 5 – "u potpunosti se slažem".

Rosenbergova skala samopoštovanja - RSS (Rosenberg, 1965) je mjera globalnog (opšteg) samopoštovanja, odnosno cijenjenja sebe, svojih sposobnosti i ličnosti generalno. Obuhvata 10 tvrdnji, od toga pola onih koje se boduju obrnuto. Svaka tvrdnja praćena je petostepenom skalom Likertovog tipa na isti način kao u slučaju pitanja o zadovoljstvu i motivaciji na poslu. U ovom istraživanju, njena pouzdanost tipa interne konzistencije, izražena Cronbachovim alfa koeficijentom, bila je veoma dobra jer je iznosila $\alpha = .838$. Naime, prihvatljive vrijednosti ovog koeficijenta su u rasponu od .7 do .9, pri čemu je u slučaju dobivene vrijednosti ispod .7 varijansa pogreške velika, dok sa vrijednostima iznad .9 problem predstavlja velika redundantnost stavki od kojih se sastoji neki instrument (Tavakol i Dennick, 2011).

Skala profesionalnog samopoštovanja (SPSP-17), kao što je već navedeno, mjeri tri komponente ovog konstrukta – profesionalno samopoštovanje u užem smislu (PSUS), poštovanje od strane nadređenih i kolega (PNK) i samopoštovanje usljed pripadnosti određenoj profesiji (SPP). Tvrdnjama, kojih je 17 u preliminarnoj verziji skale, pridružena je petostepena Likertova skala, a sistem odgovaranja i značenja obilježenih odgovora bio je isti kao u prethodna dva slučaja.

Postupak

Podaci su prikupljeni uz pomoć *online* servisa *SurveyMonkey*. Link za instrumente koje su učesnici trebali ispuniti postavljen je u grupama korisnika socijalnih mreža, različitih profila i interesovanja. Uzorak je, dakle, bio prigodnog tipa. Podaci su registrovani na pomenutom *online* servisu u periodu od 26. do 31. 12. 2019. godine, nakon čega je formirana baza podataka. Osigurana je anonimnost sudionika istraživanja, kao i povjerljivost podataka, uz naglasak da će se oni koristiti isključivo u naučne svrhe.

Analiza podataka

Statistički izračun i postupci obrade podataka uključuju: deskriptivne statističke vrijednosti, korelacionu analizu i analizu glavnih komponenti (eng. *Principal Component Analysis - PCA*). Podaci su obrađeni i prikazani uz pomoć softvera *SPSS 18.0*, kao i *MS Excel-a*.

Rezultati

Rezultati analize glavnih komponenti ukazuju na to da je najinterpretabilnije, a time i najprihvatljivije rješenje ono koje uključuje izdvojene tri komponente. Ipak, za tri tvrdnje SPSP-17 je utvrđeno da imaju veoma nizak komunalitet (h^2). To su "Može se reći da sam nezamjenjiv na svom poslu" (druga tvrdnja, $h^2 = .096$), "Bez moje struke organizacija u kojoj radim ne bi adekvatno funkcionisala" (12. tvrdnja, $h^2 = .178$) i "Moja profesija nije toliko potrebna organizaciji u kojoj radim" (obrnuto bodovana 17. tvrdnja, $h^2 = .131$), pa su odstranjene iz dalje analize. Drugim riječima, ove tvrdnje nisu u dovoljnoj mjeri odražavale izdvojene komponente.

Preostalih 14 tvrdnji uključeno je u novu analizu glavnih komponenti, čiji su preduslovi zadovoljeni: dovoljno visoka mjera

adekvanosti uzorkovanja ($KMO = .747$) i statistički značajan rezultat Bartlettovog testa sfericiteta ($\chi^2 = 753.25$, $df = 91$, $p < .001$). Tri izdvojene komponente objasnile su 63.69% kovarijanse manifestnih varijabli, tj. rezultata učesnika istraživanja. Ekstrahovane komponente postavljene su u kosouglu poziciju uz pomoć *Promax* rotacije. Prije rotacije, prvom komponentom objašnjeno je 33.91%, drugom 16.15%, a trećom 13.57% (ko)varijanse. Karakteristični korijeni (λ_i), po redoslijedu izdvojenih komponenti, iznosili su 4.756, 2.261 i 1.899 prije rotacije, te 4.307, 3.188 i 2.658 nakon rotacije.

Faktorska zasićenja (saturacije) po opadajućem redoslijedu, kao i komunaliteti (h^2), prikazani su u tabeli 1, pri čemu su boldirane saturacije koje odgovaraju primarnom faktoru svake od tvrdnji.

Tabela 1. Komunaliteti i matrica obrasca za SPSP-17 bez 2, 12. i 17. tvrdnje

Tvrdnje	h^2	PSUS	PNK	SPP
7. Posjedujem glavne vještine potrebne za ovo radno mjesto.	.765	.908	-.138	-.018
8. Imam dovoljno znanja za radne zadatke koje treba obaviti.	.625	.825	-.096	-.051
6. Sposoban sam radnik.	.634	.810	-.038	-.015
9. Osjećam se kompetentno prilikom obavljanja radnih zadataka.	.665	.804	.036	.002
3. Cijenim sebe kao zaposlenika.	.582	.623	.200	.146
1. Mislim da vrijedim kao zaposlenik.	.403	.591	.126	-.013
15. Zahtjevi mog radnog mjesta su ipak preveliki za moje kapacitete.	.325	-.560	-.041	.010
14. Mislim da me nadređeni ne cijene/i u dovoljnoj mjeri.	.764	.082	-.865	-.130
5. Mislim da me moj/i nadređeni poštuje/u.	.749	.028	.819	.148
4. Mislim da me moje radne kolege poštuju.	.652	.036	.809	-.179
13. Mislim da me radne kolege ne cijene dovoljno.	.581	-.020	-.768	.160
16. Moja struka nije dovoljno prepoznata u društvu.	.691	.144	.060	-.867
10. Moja struka je cijenjena u društvu.	.792	.091	-.041	.866
11. Moja struka mi omogućava određeni vid	.689	.057	.022	.807

društvenog prestiža.

Kao što je prikazano u tabeli 1, profesionalno samopoštovanje u užem smislu (PSUS) može se mjeriti uz pomoć sedam tvrdnji: 1, 3, 6, 7, 8, 9. i 15. Poštovanje od strane nadređenih i kolega (PNK) obuhvaćeno je tvrdnjama pod rednim brojem 4, 5, 13. i 14, dok se samopoštovanje usljed pripadnosti određenoj profesiji (SPP) može mjeriti uz pomoć preostale tri tvrdnje (10, 11. i 16.). Četiri tvrdnje (13, 14, 15. i 16.), kao što je vidljivo iz tabele 1, bodovale su se obrnuto. Ova tri skupa tvrdnji ujedno odgovaraju trima subskalama SPSP-a koje nose nazive izdvojenih komponenti.

Provjerom interne konzistentnosti svake od subskala dobijeno je da sve imaju veoma dobru pouzdanost ovog tipa: $\alpha = .857$ (PSUS), $\alpha = .830$ (PNK) i $\alpha = .809$ (SPP). Takođe, Cronbachov alfa koeficijent cijele skale (SPSP-14) iznosio je $\alpha = .815$.

Slijedi prikaz deskriptivnih statističkih vrijednosti za kompletnu Skalu profesionalnog samopoštovanja i njene subskale, Rosenbergovu skalu samopoštovanja – RSS, zadovoljstvo poslom, motivaciju za posao, ukupni radni staž i staž u sadašnjoj organizaciji (tabela 2).

Tabela 2. Deskriptivne statističke vrijednosti profesionalnog i globalnog samopoštovanja

Varijable	Min	Max	M	SD
Profesionalno samopoštovanje u užem smislu (PSUS)	2.71	5.00	4.40	0.47
Poštovanje od strane nadređenih i kolega (PNK)	1.50	5.00	3.73	0.81
Samopoštovanje usljed pripadnosti određenoj profesiji (SPP)	1.00	5.00	2.87	0.97
Profesionalno samopoštovanje – cijela skala (SPSP-14)	2.71	4.93	3.88	0.48
Globalno samopoštovanje (RSS)	2.10	5.00	4.08	0.57
Zadovoljstvo poslom	1.00	5.00	3.54	1.08
Motivacija za posao	1.00	5.00	3.53	1.07
Ukupni radni staž	0.08	34.75	12.52	9.81
Stož u sadašnjoj organizaciji	0.08	34.75	8.78	8.70

Rezultati na (sub)skalama su dobijeni dijeljenjem ukupnih rezultata na svakoj od skala/subskala sa brojem tvrdnji koje joj pripadaju. Prosjek rezultata na cijeloj Skali profesionalnog samopoštovanja bio je iznad teorijskog prosjeka za pomenutu skalu (tj. iznad 3) i iznosio je $M = 3.88$. Još veći prosječan rezultat ($M = 4.40$) dobiven je za profesionalno samopoštovanje u užem smislu. Kada je riječ o poštovanju od strane nadređenih i radnih kolega, prosjek rezultata iznosio je $M = 3.73$, dok je za samopoštovanje koje je rezultat pripadnosti vlastitoj profesiji dobivena aritmetička sredina ispod teorijskog prosjeka ($M = 2.87$). Razina globalnog samopoštovanja bila je iznad teorijskog prosjeka ($M = 4.08$), a nešto niži prosjeci rezultata (premda i dalje iznad teorijskog) dobiveni su za zadovoljstvo poslom ($M = 3.54$) i motivaciju za rad ($M = 3.53$). Aritmetička sredina ukupnog radnog staža iznosila je $M = 12.52$ godine (tj. 12 godina i nešto više od šest mjeseci), a radnog staža u sadašnjoj organizaciji $M = 8.78$ (osam godina i nešto više od devet mjeseci).

U tabeli 3 su navedene interkorelacije subskala i cijele skale SPSP-14. Kao što se može uočiti, Profesionalno samopoštovanje u užem smislu (PSUS) bilo je u niskoj, pozitivnoj i statistički značajnoj korelaciji sa poštovanjem od strane nadređenih i kolega (PNK), $r = .296$, $p < .05$, kao i sa samopoštovanjem usljed pripadnosti određenoj profesiji (SPP), $r = .289$, $p < .05$. Međutim, nizak, pozitivan koeficijent korelacije dobijen između poštovanja od strane nadređenih i radnih kolega i samopoštovanja koje je rezultat pripadnosti određenoj struci nije bio statistički značajan.

Tabela 3. Matrica interkorelacija tri subskale i cijele skale SPSP-14

	PNK	SPP	SPSP-14
PSUS	.296*	.289*	.765**
PNK		.136	.694**
SPP			.648**

* $p < .01$, ** $p < .001$

Očekivano, sve subskale bile su u umjerenim do visokim pozitivnim i statistički značajnim korelacijama sa rezultatima sudionika na cijeloj Skali profesionalnog samopoštovanja (SPSP-14).

U tabeli 4 prikazane su korelacije između profesionalnog samopoštovanja s jedne strane i globalnog samopoštovanja, zadovoljstva i

motivacije za posao, ukupnog i staža u sadašnjoj organizaciji i dobi sudionika s druge strane. Rezultati pokazuju da zaposlenici sa većim globalnim samopoštovanjem imaju veće kako profesionalno samopoštovanje općenito ($r = .489, p < .001$), tako i profesionalno samopoštovanje u užem smislu ($r = .453, p < .001$), te izvještavaju o većem doživljenom poštovanju od strane nadređenih i radnih kolega ($r = .354, p < .001$), kao i o većem samopoštovanju koje proizilazi iz pripadnosti vlastitoj struci ($r = .211, p < .05$). Nadalje, kod zaposlenika sa većim profesionalnim samopoštovanjem dobiveno je i veće zadovoljstvo poslom (veličina koeficijenta korelacije kretala se od $r = .317$ do $r = .568$), te bolja motivacija za rad (raspon koeficijenta korelacije bio je od $r = .203$ do $r = .521$). Posljednja dva rezultata su, također, bila statistički značajna.

Tabela 4. Povezanost profesionalnog samopoštovanja sa drugim glavnim varijablama istraživanja

	PSUS	PNK	SPP	SPSP-14
Globalno samopoštovanje	.453***	.354***	.211*	.489***
Zadovoljstvo poslom	.364***	.511***	.317**	.568***
Motivacija za posao	.361***	.520***	.203*	.521***
Ukupni radni staž	-.029	.012	.051	.014
Stož u sadašnjoj organizaciji	.041	.023	.047	.052
Dob	-.060	-.002	.049	-.009

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

Za razliku od opisanih rezultata, nivo profesionalnog samopoštovanja nije bio statistički značajno povezan sa radnim stažom niti sa dobi ispitanika. Dakle, ni radni staž ni dob zaposlenika nisu determinante njihovog profesionalnog samopoštovanja.

Diskusija

Trokomponentni model profesionalnog samopoštovanja, dakle, uključuje profesionalno samopoštovanje u užem smislu (PSUS), poštovanje od strane nadređenih i kolega (PNK) i samopoštovanje usljed pripadnosti određenoj profesiji (SPP). U skladu sa ovakvim određenjem navedenog koncepta, konstruisana je *Skala profesionalnog samopoštovanja* (u prvoj verziji, sa 17 tvrdnji, a u konačnoj sa 14 tvrdnji) koja sadrži tri subskele

kojima se mjere pomenuta tri aspekta (komponente) profesionalnog samopoštovanja. Prvu subskalu čini sedam tvrdnji, drugu četiri, a treću tri tvrdnje. Sve subskale imaju veoma dobru pouzdanost tipa unutrašnje konzistencije (npr. slijedeći kriterijume Tavakola i Dennicka, 2011), uprkos tome što posljednje dvije sadrže mali broj tvrdnji. Samopoštovanje u užem smislu bilo je statistički značajno povezano sa druge dvije subskale, međutim, ove dvije subskale nisu međusobno bile u statistički značajnoj korelaciji.

Utvrđeno je da je profesionalno samopoštovanje kao i svaka od njegovih komponenti u pozitivnim korelacijama sa globalnim samopoštovanjem, zadovoljstvom poslom i motivacijom za obavljanje posla. Globalno i profesionalno samopoštovanje u širem smislu dijelili su 23.91% varijanse. Ostatak varijanse profesionalnog samopoštovanja u širem smislu mogao bi se objasniti drugim faktorima, koji mogu biti vezani uz zaposlenje i uslove na poslu. Profesionalno samopoštovanje u širem smislu bilo je u najvišoj korelaciji sa zadovoljstvom poslom, i to iznad .50. Judge, Bono, Erez i Locke (2005) dobili su umjerenu pozitivnu korelaciju ($r = .40$) između globalnog samopoštovanja i zadovoljstva poslom među zaposlenicima tri organizacije u zapadnom dijelu SAD-a, Armstrong (2015) je u svom *online* istraživanju dobio umjerenu korelaciju ($r = .34$) između ove dvije varijable, a Mocheche, Bosire i Raburu (2017) nisku korelaciju ($r = .16$) na uzorku nastavnika/ca srednjih škola u Keniji. U našem istraživanju je sa zadovoljstvom poslom korelirano ne globalno, već profesionalno samopoštovanje. Može se primijetiti da je ovaj konstrukt ipak u snažnijoj vezi sa zadovoljstvom poslom u odnosu na opće samopoštovanje. S tim u vezi, profesionalno samopoštovanje predstavlja relevantniju varijablu koja se, stoga, može smatrati jednim od korelata zadovoljstva poslom.

Profesionalno samopoštovanje u užem smislu najviše je povezano sa globalnim samopoštovanjem. Ovaj rezultat može se objasniti time što se obje vrste samopoštovanja zasnivaju na odnosu prema samom sebi, odnosno evaluacijom slike o sebi. Poštovanje od strane nadređenih i radnih kolega je bilo u najvećoj korelaciji sa motivacijom za posao, vjerovatno usljed tijesne povezanosti kvaliteta interpersonalnih odnosa na poslu sa preovlađujućom atmosferom i klimom u nekom organizaciji. Čini se, dakle, da uzajamno poštovanje kako među radnim kolegama, tako i od strane nadređenih facilitira suočavanje zaposlenika sa zahtjevima njegovog radnog mjesta i

zadacima koje treba obaviti. Samopoštovanje usljed pripadnosti određenoj profesiji bilo je u najvećoj korelaciji sa zadovoljstvom poslom. Ovakav rezultat ukazuje na to da pozitivno vrednovanje profesije u određenoj mjeri determiniše afektivnu dimenziju odnosa prema poslu.

Ni staž (bilo ukupni, bilo u trenutnoj organizaciji), kao ni dob sudionika ovog istraživanja nisu bili u statistički značajnim korelacijama sa profesionalnim samopoštovanjem općenito, niti sa njegove tri komponente. Dakle, sudeći bar po rezultatima ove studije, senioritet nema značajniju ulogu u formiranju pozitivne slike o sebi kao zaposleniku. Isto tako, ni eventualna nadobudnost mladih zaposlenika nije prevagnula nad profesionalnim samopoštovanjem starijih zaposlenika ili zaposlenika sa većim stažom. Sličan rezultat dobile su Domović, Martinko i Jurčec (2010), i to gotovo nultu korelaciju između globalnog samopoštovanja i staža, na uzorku učitelja i učiteljica u Hrvatskoj. Jagar Kurtoić (2019), na uzorku fizioterapeuta, dobila je nešto viši koeficijent korelacije između navedene dvije varijable ($r = -.18$), ali ovaj koeficijent bio je statistički neznačajan.

STUDIJA 2

Metode

Ispitanici

Studija je provedena na prigodnom uzorku od 54 zaposlene osobe, a podaci 51 osobe ušli su u planiranu analizu. Naime, jedan ispitanik nije imao nikakvog radnog iskustva, te nije ispunio glavni kriterijum za participaciju u istraživanju. Drugi ispitanik je ponudio iste odgovore tri puta (te su uvaženi samo jedanput). Odgovori trećeg ispitanika imali su karakterističan "cik-cak" obrazac.

U uzorku je bilo 11 muškaraca, 38 žena i dvije osobe koje se ne identifikuju sa ovim kategorijama. Najmlađi ispitanik imao je 21, a najstariji 74 godine. Prosječna dob iznosila je 34.88 godina ($SD = 11.43$). Radno iskustvo kretalo se u rasponu od jednog mjeseca do 50 godina, sa prosječnom vrijednošću od 10 godina i 8 mjeseci ($SD = 10$ godina i 5 mjeseci).

Najviše ispitanika bilo je iz Sjedinjenih Američkih Država ($n = 10$), potom iz Bosne i Hercegovine ($n = 8$), te iz Velike Britanije ($n = 6$). Po tri

ispitanika bila su iz Indije i Švedske, dva iz Albanije, a po jedan iz Belgije, Finske, Holandije, Hong Konga, Iraka, Jamajke, Južnoafričke Republike, Kanade, Litvanije, Malte, Njemačke, Portorika i Tajlanda. Šest ispitanika nije navelo podatak o državi u kojoj žive. Većina zanimanja ispitanika međusobno se preklapalo, a najviše je bilo psihologa ($n = 7$), nastavnika ($n = 5$) i psihoterapeuta ($n = 4$). Neke od ostalih profesija bile su: istraživač, konsultant u oblasti mentalnog zdravlja, menadžer, predstavnik za brigu o kupcima, pomoćnik u trgovini, direktor klinike i koordinator projekta. Četiri ispitanika nisu navela podatak o svom zanimanju.

Tabela 5. Rasponi mjesečnih neto zarada ispitanika

Raspon	Broj ispitanika
Manje od 500\$	8
500 - 999\$	12
1000 - 1500\$	7
1501 - 2000\$	8
2001 - 2500\$	3
2501 - 3000\$	3
Više od 3000\$	10
Total	51

Najviše ispitanika ($n = 12$) je da imaju lična mjesečna neto primanja u rasponu od 500 do 999 dolara (tabela 5). S druge strane, najmanji broj ispitanika (po troje) obilježilo je kategoriju 2001-2500\$, odnosno 2501-3000\$.

Instrumenti

Upitnik opštih informacija uključio je pitanja o polu, dobi, neto mjesečnoj zaradi, zanimanju i zemlji u kojoj ispitanici trenutno žive.

Skala profesionalnog samopoštovanja (SPSP-14) sastoji se, kao što je već navedeno, od 14 tvrdnji, pri čemu je svakoj tvrdnji pridružena petostepena skala Likertovog tipa (od 1 – uopšte se ne slažem do 5 – u potpunosti se slažem sa sadržajem tvrdnje). Tvrdnje su raspoređene u sljedeće tri subskale: *Profesionalno samopoštovanje u užem smislu (PSUS)*, *Poštovanje od strane nadređenih i kolega (PNK)* i *Samopoštovanje usljed*

pripadnosti određenoj profesiji (SPP). Prvoj subskali odgovaraju tvrdnje 1, 2, 5, 6, 7, 8. i 13. (posljednja se boduje obrnuto), drugoj 3, 4, 11 i 12. (posljednje dvije tvrdnje se boduju obrnuto), a trećoj subskali 9, 10. i 14. tvrdnja (posljednja se boduje obrnuto). Najvišu pouzdanosti tipa unutrašnje konzistencije imala je PSUS ($\alpha = .908$), potom SPP ($\alpha = .833$), dok je utvrđeno da je PNK imala graničnu pouzdanost ovog tipa ($\alpha = .680$). Moguće je da je za ovu veličinu Cronbachovog alfa koeficijenta zaslužan mali broj tvrdnji. Na kraju, cijela skala pokazala se kao pouzdana ($\alpha = .883$).

Skala socijalnog samopoštovanja (SOSA, Kerla i Repišti, 2013) sastoji se od devet tvrdnji, pri čemu je svaka od njih data u formatu šestostepene skale Likertovog tipa (1 – uopšte se ne odnosi na mene, 6 – u potpunosti se odnosi na mene). U ovom istraživanju, njena pouzdanost tipa interne konzistencije bila je visoka ($\alpha = .935$).

Postupak

Istraživanje je provedeno *online*, u periodu od 16. februara do 10. marta 2020. godine. Instrumenti su kreirani uz pomoć alata *Google Forms*, nakon čega su distribuirani putem sljedećih društvenih mreža: *Facebooka*, *Twittera* i *LinkedIn-a*.

Rezultati na skalama, odnosno subskalama, predstavljaju prosječne skorove svakog ispitanika. Prvo su prikazane deskriptivne statističke vrijednosti skala i subskala, a potom izračunati Spearmanovi koeficijenti rang-korelacije. Podaci su obrađeni uz pomoć softvera SPSS v.16.0.

Rezultati

Tabela 6. Deskriptivne statističke vrijednosti profesionalnog i socijalnog samopoštovanja

Varijable	N	Min	Max	M	SD
Profesionalno samopoštovanje u užem smislu (PSUS)	51	1.57	5.00	4.20	0.84
Poštovanje od strane nadređenih i kolega (PNK)	51	1.50	5.00	4.01	0.76
Samopoštovanje usljed pripadnosti određenoj profesiji (SPP)	51	1.33	5.00	3.51	1.09

Profesionalno samopoštovanje u širem smislu (PSP)	51	2.00	5.00	4.00	0.69
Socijalno samopoštovanje (SSP)	51	1.00	5.67	4.10	1.11

U tabeli 6 odmah se može primijetiti da su prosječni rezultati na svim subskalama, odnosno na dvije skale, iznad teorijskog prosjeka za petostepenu (koji iznosi 3), odnosno šestostepenu skalu procjene (3.5). Tako ispitanici, u prosjeku, daju visoke procjene nivoa svoga profesionalnog samopoštovanja u užem smislu ($M = 4.20$), poštovanja od strane nadređenih i kolega ($M = 4.01$), kao i profesionalnog samopoštovanja generalno ($M = 4.00$). Prosjek njihovih skorova nešto je niži za nivo samopoštovanja čiji je izvor u osjećaju pripadnosti određenoj profesiji ($M = 3.51$). Samoprocjene ispitanika ukazuju i na visok nivo socijalnog samopoštovanja ($M = 4.10$).

Tabela 7. Povezanost profesionalnog i socijalnog samopoštovanja

	PNK	SPP	PSP	SSP
PSUS	.541**	.304*	.782**	.561**
PNK		.592**	.860**	.647**
SPP			.747**	.489**
PSP				.735**

* $p < .05$, ** $p < .001$

Na osnovu tabele 7, jasno je da su sve tri komponente profesionalnog samopoštovanja u umjerenim, pozitivnim i statistički značajnim korelacijama, i to od $r_s = .304$, $p < .05$ (između profesionalnog samopoštovanja u užem smislu i samopoštovanja usljed pripadnosti određenoj profesiji) do $r_s = .541$, $p < .001$ (između profesionalnog samopoštovanja u užem smislu i poštovanja od strane nadređenih i kolega). Profesionalno samopoštovanje generalno je u visokoj, pozitivnoj i statistički značajnoj korelaciji sa socijalnim samopoštovanjem ($r_s = .735$, $p < .001$), pri čemu ova dva konstrukta imaju 54.02% zajedničke varijanse. Takođe, socijalno samopoštovanje je u umjerenim, pozitivnim i statistički značajnim korelacijama na .001 nivou sa sve tri komponente profesionalnog samopoštovanja: $r_s = .561$ (sa profesionalnim samopoštovanjem u užem smislu), $r_s = .647$ (sa poštovanjem od strane nadređenih i kolega) i $r_s = .489$ (sa samopoštovanjem usljed pripadnosti određenoj profesiji).

Tabela 8. Povezanost profesionalnog i socijalnog samopoštovanja sa dobi, radnim iskustvom i mjesečnom neto zaradom

	PSUS	PNK	SPP	PSP	SSP
Dob	.240	.321*	.225	.322*	.188
Radno iskustvo	.188	.275	.152	.251	.187
Mjesečna neto zarada	.367**	.330*	.162	.381**	.222

* $p < .05$, ** $p < .01$

Kada je riječ o sociodemografskim karakteristikama (tabela 8), dob je u pozitivnoj, umjerenoj i statistički značajnoj korelaciji sa poštovanjem od strane nadređenih i kolega ($r_s = .321$, $p < .05$), kao i sa poštovanjem usljed pripadnosti određenoj profesiji ($r_s = .322$, $p < .05$).

Radno iskustvo nije statistički značajno povezano ni sa profesionalnim samopoštovanjem (uključujući njegove komponente) ni sa socijalnim samopoštovanjem. Međutim, primijećena je granična značajnost povezanosti ove varijable sa poštovanjem od strane nadređenih i kolega ($r_s = .275$, $p = .051$) i poštovanjem usljed pripadnosti određenoj profesiji ($r_s = .251$, $p = .075$).

Mjesečna neto zarada bila je u umjerenim, pozitivnim i statistički značajnim korelacijama sa profesionalnim samopoštovanjem u užem smislu ($r_s = .367$, $p < .01$), poštovanjem od strane nadređenih i kolega ($r_s = .330$, $p < .05$) i poštovanjem usljed pripadnosti određenoj profesiji ($r_s = .381$, $p < .01$).

Diskusija

Utvrđeno je da je viši stepen socijalnog samopoštovanja obično bio praćen visokim nivoom profesionalnog samopoštovanja. Ovaj rezultat dijelom bi se mogao objasniti zajedničkom varijansom opšteg samopoštovanja sa ova dva konstrukta. Naime, treba imati na umu da je opšte samopoštovanje širi konstrukt u odnosu na pomenuta dva. Drugo objašnjenje je da su socijalne vještine bolje kod osoba sa visokim samopoštovanjem, kako je i dobijeno u studiji koju su proveli Riggio, Throckmorton i DePaola (1990).

Dob je, očekivano, bila povezana sa poštovanjem koje ispitanici dobivaju od svojih nadređenih i kolega, ali i sa ukupnim rezultatima na SPSP-14. Senioritet se vjerovatno percipira kao posjedovanje reputacije,

mudrosti i životnog iskustva, čime se i može objasniti navedeni rezultat. Sličnog je mišljenja Vasconcelos (2018), smatrajući starije zaposlenike autentičnim izvorom organizacione/ institucionalne mudrosti, a time i posebnom vrstom ljudskog kapitala.

Visina neto mjesečne zarade pozitivno je korelirala sa profesionalnim samopoštovanjem, a sličan rezultat dobili su Gardner, Van Dyne i Pierce (2004). Ovaj rezultat možemo sagledati na dva načina. Prvo, zaposlenik koji cijeni sebe i svoje sposobnosti, vještine i znanja može se predstavljati kao kompetentan i kvalitetan zaposlenik, te napredovati u karijeri, što u principu dovodi do veće plate. Drugo objašnjenje je da viša plata povećava osjećaj samocijenjenja i da zaposlenik sebe percipira kao sposobnog, vrijednog i uspješnog člana kolektiva/organizacije.

GENERALNA DISKUSIJA

Skala profesionalnog samopoštovanja je trodimenzionalni instrument i, sudeći po rezultatima preliminarne studije, validna i pouzdana operacionalizacija Trokomponentnog modela profesionalnog samopoštovanja. Konačna verzija instrumenta sadrži 14 tvrdnji (v. Prilog), nakon što su izbačene tri tvrdnje sa niskim komunalitetima.

Rezultati sudionika na subskali *Profesionalno samopoštovanje u užem smislu* bili su u pozitivnim i statistički značajnim korelacijama sa *Poštovanjem od strane nadređenih i kolega*, kao i *Samopoštovanjem usljed pripadnosti određenoj profesiji*. Međutim, rezultati ispitanika na posljednje dvije subskale nisu međusobno korelirali statistički značajno u prvoj, ali jesu u drugoj studiji. Subskale pomenute skale, kao i cijela skala, imaju veoma dobru pouzdanost tipa unutrašnje konzistentnosti.

Kada je riječ o kriterijskoj valjanosti konstruisane skale, profesionalno samopoštovanje je u pozitivnim i statistički značajnim korelacijama sa globalnim i socijalnim samopoštovanjem, te zadovoljstvom poslom i motivacijom za obavljanje posla, a nije statistički značajno povezano sa ukupnim stažom i stažom u trenutnoj organizaciji (u obje studije), kao ni sa dobi ispitanika (u prvoj studiji). U drugoj studiji utvrđeno je da je profesionalno samopoštovanje u pozitivnim korelacijama i sa dobi i neto mjesečnom zaradom ispitanika. Dob ispitanika u prvoj studiji imala je

manju varijansu u odnosu na dob ispitanika u drugoj studiji, što je u nekoj mjeri moglo doprinijeti smanjenju koeficijenta korelacije.

Prednosti ovog istraživanja ogledaju se u istraživanju korelata tri aspekta, odnosno komponente profesionalnog samopoštovanja, kao i profesionalnog samopoštovanja generalno. Finalna verzija skale (SPSP-14) predstavlja kratak instrument, koji je jednostavan za primjenu. Uz to, dobra psihometrijska svojstva skale svjedoče u prilog konceptualne opravdanosti i primjenjivosti Trokomponentnog modela profesionalnog samopoštovanja. Nedostaci istraživanja u prvom redu uključuju prigodni uzorak i disbalans u njegovoj polnoj strukturi (u obje studije), kao i neuzimanje u obzir prosječne plate u državama u kojima žive ispitanici, prilikom ispitivanja relacije mjesečnih plata sa profesionalnim samopoštovanjem i njegovim komponentama.

Preporuke za dalja istraživanja profesionalnog samopoštovanja ogledaju se u ispitivanju njegovog odnosa sa radnim učinkom, samoeфикасношću i dimenzijama ličnosti (npr. savjesnoшću i emocionalnom stabilnoшću). Također bi trebalo provjeriti da li je ova vrsta samopoštovanja povezana sa ekstrinzičnom i intrinzičnom motivacijom za obavljanje posla. Potrebno je i ispitati postoje li statistički značajne polne razlike, kao i razlike u profesionalnom samopoštovanju i njegovim komponentama s obzirom na materijalni status sudionika. Preporučuje se i validacija *Skale profesionalnog samopoštovanja* na većim uzorcima, sa sličnim brojem muškaraca i žena.

Revizija skale ogledala bi se u povećanju broja tvrdnji koje mjere poštovanje od strane kolega i nadređenih, te samopoštovanjem usljed pripadnosti određenoj profesiji. Revizija modela bi se, prije svega, odnosila na razmatranje poštovanja od strane podređenih kao potencijalne četvrtе komponente modela. Međutim, treba imati u vidu da nemaju svi zaposlenici svoje podređene.

REFERENCE

- Aricak, T. (2007). The Investigation of Turkish university students' vocational self-esteem levels within different academic departments. *California Association for Counseling and Development Journal*, 22, 21–33.

- Aricak, T. (1999). *Grupla psikolojik danisma yoluyla benlik ve mesleki benlik saygisinin gelistirilmesi*. Doktorska disertacija. Istanbul: Marmara University.
- Armstrong, C. (2015). *Workplace motivation and its impact on job satisfaction & self esteem*. Diplomski rad. Dublin: Business School, School of Arts.
- Bartan, M., Oksal, A. i Sevi, L. (2013). Analysis of attitudes of preschool prospective teachers towards teaching profession and their professional self-esteem (Kutahya sample). *Ozean Journal of Social Sciences*, 6, 35–42.
- Brown, J. D. i Marshall, M. A. (2006). The three faces of self-esteem. U: Kernis, M. (ur.), *Self-esteem: Issues and answers* (p. 4-9). New York: Psychology Press.
- Domović, V., Martinko, J. i Jurčec, L. (2010). Čimbenici učiteljskog sagorijevanja na poslu. *Napredak*, 151, 350–369.
- Gardner, D. G. i Pierce, J. L. (1998). Self-esteem and self-efficacy within the organizational context. *Group and Organization Management*, 23, 48–70.
- Gardner, D. G., Van Dyne, L. i Pierce, J. L. (2004). The effects of pay level on organization-based self-esteem and performance: A field study. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 77, 307–322.
- Jagar-Kurtoić, A., 2019. Povezanost samopoštovanja fizioterapeuta i komunikacije na radnom mjestu. *Diplomski rad*. Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija.
- Judge, T., Bono, J., Erez, A. i Locke, E. (2005). Core self-evaluations and job and life satisfaction: The role of self-concordance and goal attainment. *Journal of Applied Psychology*, 90, 257-268.
- Kerla, M. i Repišti, S. (2013). Socijalno samopoštovanje i interkulturalna osjetljivost kod srednjoškolaca. *Pedagogija*, 3, 451–461.
- Lawson, J., Marshall, W. i McGrath, P. (1979). The social self-esteem inventory. *Educational and Psychological Measurement*, 39, 803–811.
- LeCroy, C. W. i Rank, M. (1986). Factors associated with burnout in the social services: An exploratory study. *Journal of Social Service Research*, 10, 23–40.

- Mocheche, E., Bosire, J. i Raburu, P. (2017). Influence of self-esteem on job satisfaction of secondary school teachers in Kenya. *International Journal of Advanced and Multidisciplinary Science*, 3, 29–39.
- Ozбудak, Z. i Ozkan, M. (2014). The research of the relationship between the candidate teachers' professional self-esteem levels and scientific attitudes for different parameters. *European Journal of Educational Sciences*, 6, 131–143.
- Pelham, B. W. i Swann, W. B. (1989). From self-conceptions to self-worth: On the sources and structure of global self-esteem. *Journal of Personality and Social Psychology*, 57, 672–680.
- Pierce, J. L., Gardner, D. G., Cummings, L. L. i Dunham, R. B. (1989). Organization-based self-esteem: Construct definition, measurement, and validation. *Academy of Management Journal*, 32, 622–648.
- Repišti, S. (2013). *Lov na poslovni uspjeh: praktični priručnik*. Podgorica: Autorsko izdanje.
- Riggio, R. E., Throckmorton, B. i DePaola, S. (1990). Social skills and self-esteem. *Personality and Individual Differences*, 11, 799–804.
- Rosenberg, M. (1979). *Conceiving the self*. Malabar, FL: Robert E. Krieger.
- Rosenberg, M. (1965). *Society and the adolescent self-image*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Rosenberg, M., Schooler, C., Schoenbach, C. i Rosenberg, F. (1995). Global self-esteem and specific self-esteem: Different concepts, different outcomes. *American Sociological Review*, 60, 141–156.
- Tabassum, F. i Ali, M. A. (2012). Professional self-esteem of secondary school teachers. *Asian Social Science*, 8, 206–210.
- Tabassum, F., Ali, M. A. i Bibi, F. (2011). Comparison of professional self-esteem of public and private teachers. *International Journal of Humanities and Social Science*, 1, 301–304.
- Tafarodi, R. W. i Milne, A. B. (2002). Decomposing global self-esteem. *Journal of Personality*, 70, 443–484.
- Tavakol, M. i Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach's alpha. *International Journal of Medical Education*, 2, 53–55.
- Vasconcelos, A. F. (2018). Older workers as a source of wisdom capital: broadening perspectives. *Revista de Gestão*, 25, 102–118.

PRILOG: SKALA PROFESIONALNOG SAMOPOŠTOVANJA

SPSP-14

Uputstvo: Molim obilježite broj koji označava stepen u kojem se slažete sa svakom od doljenavedenih tvrdnji. Brojevi znače:

- 1 – uopšte se ne slažem,
- 2 – ne slažem se,
- 3 – niti se slažem niti ne slažem,
- 4 – slažem se i
- 5 – u potpunosti se slažem.

1. Mislim da vrijedim kao zaposlenik.	1	2	3	4	5
2. Cijenim sebe kao zaposlenika.	1	2	3	4	5
3. Mislim da me moje radne kolege poštuju.	1	2	3	4	5
4. Mislim da me moj/i nadređeni poštuje/u.	1	2	3	4	5
5. Sposoban sam radnik.	1	2	3	4	5
6. Posjedujem glavne vještine potrebne za ovo radno mjesto.	1	2	3	4	5
7. Imam dovoljno znanja za radne zadatke koje treba obaviti.	1	2	3	4	5
8. Osjećam se kompetentno prilikom obavljanja radnih zadataka.	1	2	3	4	5
9. Moja struka je cijenjena u društvu.	1	2	3	4	5
10. Moja struka mi omogućava određeni vid društvenog prestiža.	1	2	3	4	5
11. Mislim da me radne kolege ne cijene dovoljno.	1	2	3	4	5
12. Mislim da me nadređeni ne cijene/i u dovoljnoj mjeri.	1	2	3	4	5
13. Zahtjevi mog radnog mjesta su ipak preveliki za moje kapacitete.	1	2	3	4	5
14. Moja struka nije dovoljno prepoznata u društvu.	1	2	3	4	5

Hvala Vam na izdvojenom vremenu i saradnji!

THE PROPOSAL OF THREE-COMPONENT MODEL OF PROFESSIONAL SELF-ESTEEM AND VALIDATION OF ITS OPERATIONALIZATION

Abstract

The chief aim of this paper was to present Three-component model of professional self-esteem and validate its measure, the Scale of professional self-esteem (SPSE-17). This instrument was validated in a sample of 106 participants (94 females) with mean age of 38.83 ($SD = 9.59$), within the Study 1. Principal component analysis yielded a three-factor solution while three items with low communalities were dismissed. Afterwards, it was determined that the extracted components explained 63.69% of the manifest variables' covariance. Out of 14 items that were left (now part of SPSE-14), seven correspond to professional self-esteem in narrower sense (PSNS), four items measure esteem from supervisors and coworkers (ESC), and the last three items represent self-esteem based on belonging to particular profession (SBP). All the three subscales, as well as the complete scale, have a very good reliability (to be more specific, internal consistency). Professional self-esteem (as measured with complete scale and its subscales) was associated with global self-esteem, job satisfaction, and workplace. In contrast, this type of self-esteem was neither in significant relationships with total number of years of work experience and work experience in the present organisation, nor with participants' age. In Study 2, criterion validity of professional self-esteem and its components was checked, taking into account their associations with social self-esteem. Study 2 included 54 participants (age: $M = 34.88$, $SD = 11.43$; 38 females) from countries all over the world. Professional self-esteem had positive, moderate to high correlations with social self-esteem. Some aspects of professional self-esteem were also positively associated with participants' age and net monthly salary.

Keywords: professional self-esteem, validity, reliability, social self-esteem, job satisfaction, workplace motivation